

**LYAMBLIOZ KASALLIGIDA DAVOLOVCHI OVQATLANISH TARTIBINING
FOYDALI JIHATLARI****BENEFICIAL ASPECTS OF THERAPEUTIC NUTRITION IN GIARDIASIS****ПОЛЕЗНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ПРИ ЛЯМБЛИОЗЕ**

*Kamilova A.Sh., Babakulova Sh.X., Odiljonova Sh.A.
Toshkent davlat tibbiyot universiteti*

Annotatsiya. *Maqolada lyamblioz kasalligida davolovchi ovqatlanish tartibining klinik-gigiyenik ahamiyati, patogenetik asoslari va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Giardiasis (lyamblioz) ichak shilliq qavatining funksional buzilishlari, fermentativ yetishmovchilik va disbakterioz bilan kechadi. Shu bois farmakoterapiya bilan bir qatorda parhez terapiyasi muhim o‘rin tutadi. Maqolada kasallik davrlariga mos ovqatlanish tamoyillari, ruxsat etilgan va cheklangan mahsulotlar, 7 kunlik namunaviy menyu hamda profilaktik tavsiyalar keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *lyamblioz, davolovchi ovqatlanish, parhez terapiyasi, ichak mikrobiotsenozi, bolalar salomatligi, enteropatiya.*

Abstract: *This article analyzes the clinical and hygienic significance, pathogenetic basis, and practical aspects of therapeutic nutrition in giardiasis. Giardiasis affects the intestinal mucosa, leading to functional disorders, enzyme deficiencies, and dysbacteriosis. Therefore, in addition to pharmacotherapy, diet therapy plays an important role. The article presents dietary principles according to disease stages, allowed and restricted foods, a 7-day sample menu, and preventive recommendations.*

Key words: *giardiasis, therapeutic nutrition, diet therapy, intestinal microbiocenosis, children’s health, enteropathy*

Аннотация: *В статье анализируется клиническое и гигиеническое значение, патогенетические основы и практические аспекты лечебного питания при лямблиозе. Лямблиоз сопровождается нарушениями функции слизистой оболочки кишечника, ферментной недостаточностью и дисбактериозом. Поэтому наряду с фармакотерапией важную роль играет диетотерапия. В статье представлены принципы питания в различные стадии заболевания, разрешённые и ограниченные продукты, примерное 7-дневное меню и профилактические рекомендации.*

Ключевые слова: *лямблиоз, лечебное питание, диетотерапия, кишечная микробиоценоз, здоровье детей, энтеропатия*

Kirish. Giardiasis - keng tarqalgan protozoy invaziyasi bo‘lib, asosan bolalarda uchraydi. Kasallik qo‘zg‘atuvchisi - Giardia lamblia (Lambliia intestinalis) bo‘lib, u ingichka ichak shilliq qavatida parazitlik qiladi. Klinik jihatdan qorin og‘riq, meteorizm, diareya yoki ich qotishi, malabsorbsiya sindromi, umumiy intoksikatsiya belgilari bilan namoyon bo‘ladi. Patogenezda ichak epiteliy hujayralarining shikastlanishi, fermentativ disfunktsiya va mikrobiotsenozning buzilishi yetakchi o‘rin tutadi. Shu sababli davolash jarayonida dori vositalari bilan bir qatorda ichakni funksional tiklashga qaratilgan ratsional parhez muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi: Lyambliozda davolovchi ovqatlanish tartibining patogenetik asoslarini ochib berish va klinik amaliyot uchun ilmiy asoslangan menyular ishlab chiqish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tadqiqot obyekti: Giardiasis tashxisi qo'yilgan 7–14 yoshli 60 nafar bola.

Guruhlar: Asosiy guruh (n=30): standart antiparazitar terapiya + davolovchi ovqatlanish, Nazorat guruhi (n=30): faqat standart terapiya.

Tadqiqot davomiyligi: 30 kun

Baholash mezonlari: klinik simptomlar (qorin og'riq, diareya, meteorizm), koprologik tekshiruv, tana massasi indeksi, gemoglobin ko'rsatkichi, ichak mikrobiotsenozi.

Statistik tahlil Student t-mezone va χ^2 usuli asosida olib borildi. Ishonchlilik darajasi $p < 0,05$.

1. Davolovchi ovqatlanishning patogenetik asoslari.

Lyambliozda quyidagi o'zgarishlar kuzatiladi: disaxaridaza fermentlari yetishmovchiligi; ichak so'rilish funksiyasining pasayishi; safro ajralishining buzilishi; allergik reaksiyalar moyilligi. Shu bois parhez terapiyasining asosiy maqsadlari:

Ichak shilliq qavatini mexanik va kimyoviy asrash.

Parazitlar uchun noqulay muhit yaratish (shakar va tez hazm bo'luvchi uglevodlarni kamaytirish).

Ichak mikroflorasini tiklash.

Immunitetni qo'llab-quvvatlash.

2. Ovqatlanish tartibining asosiy tamoyillari

Kuniga 4–5 mahal, oz-ozdan ovqatlanish.

Oddiy shakar va shirinliklarni keskin cheklash.

Oqsilga boy mahsulotlarni ko'paytirish.

Kletchatkaga boy sabzavot va don mahsulotlari.

Fermentatsiyalangan sut mahsulotlari (biokefir, qatiq).

Qovurilgan, yog'li va achchiq taomlarni chiqarib tashlash.

3. Ruxsat etilgan mahsulotlar: Grechka, suli, guruch yormasi, qaynatilgan tovuq go'shti, kurka, baliq, sabzavot sho'rvalari, olma (pishirilgan), qovoq, sabzi, qatiq, kefir, o'simlik yog'lari (cheklangan miqdorda).

4. Cheklanishi lozim mahsulotlar: Shirinliklar, shakar, oqartirilgan un mahsulotlari, gazli ichimliklar, qovurilgan va dudlangan mahsulotlar, fast-fud.

1-jadval . 7 kunlik namunaviy davolovchi menyu (bolalar uchun)

Kun	Nonushta:	Tushlik:	Kechki ovqat:
1	Suli bo'tqasi, qaynatilgan tuxum, choy	Sabzavot sho'rva, bug'da pishgan tovuq, grechka	Qatiq, pishirilgan olma
2	Guruch bo'tqasi, tvorog	Baliq sho'rva, qovoq pyuresi	Kefir, sabzi salati
3	Grechka, qaynatilgan tuxum	Sabzavotli dimlama, kurka go'shti	Qatiq, banan (cheklangan miqdorda)
4	Suli yormasi, kefir	Guruchli sho'rva, bug'da baliq	Pishirilgan olma
5	Tvorog, grechka	Sabzavot sho'rva, tovuq filesi	Qatiq
6	Guruch bo'tqasi	Kurka go'shti, qovoq pyuresi	Kefir
7	Suli bo'tqasi	Sabzavotli sho'rva, bug'da baliq	Qatiq, sabzi salati

2–7 kunlar kaloriyaviy qiymat: 1750–1850 kkal oraliq’ida, oqsil: 80–90 g, yog’: 60–70 g, uglevod: 220–250 g (garovsiz shakar miqdori <30 g).

Statistik natijalar dietoterapiya qo‘llangan guruhda klinik samaradorlik yuqoriligini ko‘rsatdi. Ichak shilliq qavati regeneratsiyasi tezlashdi, gemogloblin ko‘rsatkichlari yaxshilandi, relaps holatlari kamaydi. Bu natijalar zamonaviy klinik tavsiyalar bilan mos keladi.

2-jadval. 7 kunlik kaloriya hisoblangan menyuni (8–12 yosh uchun, 1800 kkal)

1-kun (1805 kkal)

Taom	Miqdor	Kkal
Suli bo‘tqasi	200 g	220
Qaynatilgan tuxum	1 dona (50 g)	75
Tovuq filesi (bug‘da)	120 g	165
Grechka	150 g	180
Sabzavot sho‘rva	250 g	110
Qatiq	200 ml	120
Olma (pishirilgan)	150 g	95
O‘simlik yog‘i	20 g	180
Non (qora)	100 g	260
Kefir	200 ml	140
Sabzi salati	100 g	80

6. Davolash bosqichlariga mos ovqatlanish

1-bosqich (tayyorlov davri, 7–10 kun): uglevodlarni kamaytirish, ko‘proq oqsil va sabzavotlar.

2-bosqich (antiparazitar davolash davri): ichakni yengil hazm bo‘ladigan taomlar bilan qo‘llab-quvvatlash.

3-bosqich (tiklanish davri): probiotik mahsulotlar, vitaminlarga boy ratsion.

3-jadval. Klinik simptomlar regressiyasi (%)

Ko‘rsatkich	Asosiy guruh	Nazorat guruhi
Qorin og‘riq kamayishi	86%	63%
Diareya bartaraf bo‘lishi	90%	68%
Meteorizm kamayishi	83%	60%

p < 0,05 – ishonchli farq aniqlandi.

4-jadval. Gemogloblin dinamikasi (g/l)

Guruh	Davolashdan oldin	30-kun
Asosiy	108 ±2.1	118 ±1.8
Nazorat	109 ±2.3	112 ±2.0

Oqsilga boy dietoterapiya gemopoezni yaxshilagan (p<0,05).

Parazit ajralishining to‘xtashi: asosiy guruh: 93%, nazorat guruhi: 76%.

Xulosa. Lyambliozda davolovchi ovqatlanish terapiyasi kompleks davolashning ajralmas qismi hisoblanadi. Ratsional tashkil etilgan parhez ichak shilliq qavatining tiklanishini tezlashtiradi, mikrobiotsenozni normallashtiradi hamda kasallikning qaytalanish xavfini kamaytiradi. Shunday qilib, farmakoterapiya bilan uyg‘unlashtirilgan dietoterapiya klinik samaradorlikni sezilarli oshiradi.

Davolovchi ovqatlanish antiparazitar terapiya samaradorligini 17% ga oshirdi.

Ichak simptomlari regressiyasi ishonchli yuqori (p<0,05).

Oqsilga boy, past uglevodli ratsion patogenetik jihatdan asoslangan.

Kompleks yondashuv relaps xavfini kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. WHO. Guideline for the treatment of intestinal protozoal infections. Geneva, 2022.

2. FAO/WHO. Human nutrition in clinical practice. Rome, 2019.
3. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги. Паразитар касалликлар бўйича клиник протоколлар, 2023.
4. Эрматов Н. Ж. и др. Гижжа касалликларининг болалар саломатлигига таъсирини гигиеник жиҳатдан таҳлил қилиш. – 2024.
5. Эрматов Н. Ж., Ахмадходжаева М. М. Болалар кунлик рациони таркибидаги микроэлементларнинг гигиеник тахлили //Биомедицина ва амалиёт журнали. Тошкент. – 2020.
6. Bakhodirovich, K. J. (2023). Organizing rational food for children engaged in sport type. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(11), 811-813.
7. Ermatov N. J. et al. Hygienic analysis of the nutritional condition of the employees of textile enterprise. – 2024.
8. Kamilova A. S., Kamilov D. Y. Assessment of the physical development of schoolchildren associated with helminthiasis diseases //Shokh Articles Library. – 2026. – Т. 1. – №. 1.
9. Ortiqov B. B., Omonov J. P. Hygienic justification of the nutrition of workers in the bread production industry. – 2025.
10. Ermatov N. et al. Hygienic analysis of school students' daily-autumn nutritive condition //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
11. Хайдаров Ш.М., Алимухамедов Д.Ш. (2025). Тез-тез касалланувчи болаларнинг кунлик рационини микронутриентлар билан бойитилгандан кейин таомноманинг самарадорлигини гигиеник баҳолаш. / *Медицинский журнал молодых ученых*, 1(16 (12), 282–286.
12. Kamilova A. S., Kamilov D. Y. Assessment of the physical development of schoolchildren associated with helminthiasis diseases //Shokh Articles Library. – 2026. – Т. 1. – №. 1.
13. Арипова Т.У. Болалар инфекцион касалликлари. Тошкент, 2021.
14. Саидова Г.Т., Мирсадикова Н.М. Питания и качественный анализ нутриентов в рационе женщин климактерического периода //Journal Of New Century Innovations. – 2025. – Т. 90. – №. 3. – С. 213-217.